

CUESTIONES RECIENTES SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LA DIRECTIVA MATRIZ-FILIAL EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Análisis de las sentencias del TJUE, asuntos C-228/24 (Nordcurrent group) y C-135/24 (John Cockerill)

José Ángel Gómez Requena

Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario

Centro Internacional de Estudios Fiscales

Universidad de Castilla-La Mancha

<https://orcid.org/0000-0001-9853-8973>

1. PLANTEAMIENTO

El objeto del presente comentario es analizar las últimas cuestiones acerca de la interpretación de la propia cláusula antiabuso y de la aplicación de la Directiva 2011/96/UE del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes (Directiva Matriz-Filial), la cual, como ya es conocido, pretende garantizar la neutralidad fiscal de la distribución de beneficios efectuadas por filiales localizada en un Estado miembro a las matrices situadas en otro Estado miembro distinto.

En primer lugar, se realizará un análisis sobre la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 3 de abril de 2025, asunto C-228/24, *Nordcurrent group*¹, acerca de la interpretación de la cláusula antiabuso del art. 1 de la Directiva Matriz-Filial, en su redacción última dada por la Directiva 2015/121/UE. En segundo término, se analizará la sentencia del TJUE de 13 de marzo de 2025, asunto C-135/24, *John Cockerill*², acerca de la aplicación de la propia Directiva Matriz filial por parte de un Estado miembro en cuanto al régimen fiscal seleccionado por dicho Estado para lograr el objetivo de la neutralidad fiscal del reparto intracomunitario de dividendos.

Ambos pronunciamientos son importantes porque gravitan alrededor de la construcción jurisprudencial de los postulados antiabuso de la Directiva Matriz-Filial y enriquecen la doctrina del TJUE hasta la fecha sobre una cuestión de vital importancia en el ámbito del mercado interior de la UE como es el régimen fiscal de los dividendos

¹ ECLI:EU:C:2025:239.

² ECLI:EU:C:2025:176.

transfronterizos en pro de garantizar un tratamiento fiscal neutro que elimine escenarios de doble imposición.

2. EL ALCANCE DE LA STJUE DE 3 DE ABRIL DE 2025, ASUNTO C-228/24, *NORDCURRENT GROUP*

2.1. El litigio planteado

La entidad *Nordcurrent*, con residencia fiscal en Lituania, tiene como actividad comercial la creación y distribución de juegos electrónicos. Fue objeto de una inspección fiscal en el año 2023 en la cual se giró una liquidación por el impuesto sobre sociedades por un importe de 3.205.211,53 € por los dividendos percibidos de la filial localizada en Reino Unido en el periodo 2018 y 2019. La Inspección consideró que la filial formaba parte de un “arreglo falseado”, a los efectos del art. 1.2 Directiva Matriz-Filial, ya que no se había establecido por razones comerciales válidas. Entre los principales argumentos que sostiene la Inspección tributaria lituana para sostener la existencia de un arreglo falseado acreditado entre los años 2018 y 2019 se encuentran los siguientes:

- La filial británica carecía de recursos humanos en proporción al elevado número de juegos distribuidos, los clientes y los canales de venta.
- Solo contaba con una empleada que, a su vez, hacía las funciones de administradora de esta sociedad, así como de otras siete.
- La filial no tenía centro de actividad propio ni bienes materiales en el Reino Unido.
- Existen multitud de sociedades que figuraban inscritas en la misma dirección que la filial británica.

A tenor de estas consideraciones, la Inspección concluyó que, entre los años 2018 y 2019, los empleados de la propia sociedad lituana *Nordcurrent* habían realizado las funciones de creación y distribución de juegos por parte de la filial. Estos empleados tenían acceso a las plataformas que usaba la filial para los anunciantes y la distribución de los juegos. En este contexto, la Inspección entiende que no es aplicable el mecanismo de la exención por los dividendos cobrados al existir un arreglo falseado, no establecido por razones comerciales válidas.

Nordcurrent recurrió la decisión de la Administración tributaria ante el Tribunal Económico-Administrativo de la República de Lituania defendiendo en todo momento que la filial no era un arreglo falseado y que existieron beneficios económicos reales. Los principales argumentos que expone la sociedad lituana son, los siguientes:

- La sociedad filial, constituida en 2009 y disuelta en 2021, era una intermediaria entre la entidad matriz lituana y las plataformas de los anunciantes y de distribución de juegos hasta que *Nordcurrent* lograra celebrar contratos directamente con dichas plataformas.

- Entre 2018 y 2019 la entidad matriz lituana no pudo vender juegos directamente desde Lituania.
- Asimismo, ante el modo de distribución de los juegos electrónicos, la filial no precisaba de un espacio físico desde el que desempeñar su actividad comercial.
- La concertación de contratos tipo de distribución de juegos o de venta de publicidad por parte de la filial no exigía más personal que la propia administradora.
- A partir de 2018, se transfirieron los riesgos derivados de pérdidas, así como la titularidad de los derechos sobre los juegos a *Nordcurrent*, mientras que la filial británica permaneció exclusivamente como distribuidora.

El órgano jurisdiccional remitente, el Tribunal Económico-Administrativo de la República de Lituania, detecta que la filial obtenía sus ingresos por actividades que ejercía en nombre propio. Es decir, no detecta que fuese esta filial una sociedad instrumental en la estructura del grupo. Por ello, le surgen dudas razonables acerca de la aplicación de la cláusula contra prácticas abusivas del art. 1 de la Directiva Matriz-Filial ante el hecho que se plantea de no apreciarse una actividad instrumental de la filial.

2.2. Cuestiones prejudiciales y pronunciamiento del TJUE

Ante el litigio planteado, el órgano jurisdiccional remitente lituano plantea una cuestión prejudicial ante el Alto Tribunal europeo compuesta por tres preguntas.

En primer lugar, el órgano jurisdiccional pregunta si la cláusula contra prácticas abusivas del art. 1, apartados 2 y 3, de la Directiva Matriz-Filial debe interpretarse en el sentido de que se opone a una práctica nacional a tenor de la cual una sociedad matriz no puede acogerse en su Estado miembro de residencia a una exención del impuesto sobre sociedades por los dividendos recibidos de una filial establecida en otro Estado miembro, debido a que dicha filial constituye un arreglo falseado, cuando tal filial no es una sociedad instrumental y los beneficios que ha distribuido como dividendos han sido generados por una actividad desarrollada en nombre de la misma filial.

La cláusula antiabuso a interpretar por parte del TJUE es la contenida en el art. 1, apartados 2 y 3 de la citada Directiva Matriz-Filial, cuya redacción es la siguiente:

“2. Los estados miembros no acordarán los beneficios contemplados en la presente Directiva a un arreglo a una serie de arreglos falseados, vistos todos los hechos y circunstancias pertinentes, por haberse establecido teniendo como propósito principal o uno de sus propósitos principales la obtención de una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la presente Directiva.

Un arreglo podrá estar constituido por más de una fase o parte.

3. A efectos del apartado 2, un arreglo o una serie de arreglos se considerarán falseados en la medida en que no se hayan establecido por razones comerciales válidas que reflejen la realidad económica”.

Con arreglo a esta cuestión prejudicial, se analiza por parte del TJUE si es compatible con el citado precepto de la Directiva Matriz-Filial una práctica nacional que deniega a la sociedad matriz la aplicación de la exención por los dividendos percibidos de su filial ante la apreciación de un arreglo falseado, en el supuesto en el que esta filial no es una sociedad instrumental y los beneficios distribuidos vía dividendos han sido generados por una actividad desarrollada en nombre propio de la filial.

En este punto, es preciso destacar la importancia del inciso “vistos todos los hechos y circunstancias pertinentes” del art. 1.2 Directiva Matriz-Filial. Asimismo, indica la presente sentencia que la cláusula antiabuso adopta “una perspectiva global consistente en identificar el posible carácter falseado de un arreglo a la luz de todos los hechos y circunstancias pertinentes, caracterizándose dicho arreglo por la inexistencia de razones comerciales válidas que reflejen la realidad económica”.

De la jurisprudencia existente en torno a la interpretación de esta cláusula antiabuso se desprende que la interposición de sociedades en el cobro de los dividendos, con el fin de obtener una ventaja fiscal que es contraria al objeto o a los fines del Derecho fiscal aplicable, es uno de los posibles escenarios o factores que pueden concurrir para determinar la existencia de una práctica abusiva. En este sentido, las sentencias del TJUE de 26 de febrero de 2019, asuntos C-116/16 y 117/16, *T Danmark* e *Y Denmark*³, indican que existe un escenario artificial en un grupo de sociedades, carente de realidad económica y con un propósito de obtención de una ventaja fiscal, el hecho de utilizar una entidad instrumental intercalada en la estructura del grupo entre la sociedad pagadora de los dividendos y la entidad del grupo beneficiaria efectiva de estos.

Por lo tanto, en la sentencia objeto de este comentario, se colige que de la doctrina emanada de los asuntos *T Danmark* e *Y Denmark* “se desprende que el supuesto de una sociedad instrumental no es más que un ejemplo entre otros de aplicación del principio de prohibición del abuso de Derecho, como pone de manifiesto la utilización del término «en particular».

Tal y como sintetiza SERRANO ANTÓN⁴, el TJUE ha ido arrojando en su jurisprudencia una serie de factores que pueden ser indicios de existencia de una estructura abusiva que pretende beneficiarse de los beneficios de la Directiva Matriz-Filial, entre los que destacan, aparte de la posible interposición de sociedades instrumentales, los siguientes:

³ ECLI:EU:C:2019:135.

⁴ SERRANO ANTÓN, F., *Manual de Derecho Tributario de la Unión Europea*, 2ª ed., Universidad Complutense de Madrid, 2025, págs. 306-307.

- La distribución de los dividendos al poco tiempo después de su percepción a otras entidades que no cumplen los requisitos de la Directiva Matriz-Filial.
- La ausencia de actividad económica real de la entidad perceptora de los dividendos.
- La existencia de contratos entre las sociedades que participan en las operaciones financieras que dan lugar a flujos de fondos intragrupo.

En consecuencia, El TJUE determina en esta sentencia que compete al órgano jurisdiccional remitente comprobar, a la luz de todos los hechos, si, en este caso, concurren los elementos de una práctica abusiva. Por tanto, se podría llegar a denegar los beneficios resultantes de la Directiva Matriz-Filial cuando se acredite la existencia de un arreglo falseado, sin razones comerciales válidas, aun cuando la filial no fuese una sociedad instrumental y generase en su nombre beneficios derivados de su actividad. En definitiva, contesta el TJUE a esta primera cuestión de la siguiente forma:

“La cláusula contra prácticas abusivas contenida en el artículo 1, apartados 2 y 3, de la Directiva 2011/96 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una práctica nacional en virtud de la cual una sociedad matriz no puede acogerse en su Estado miembro de residencia a una exención del impuesto sobre sociedades por los dividendos recibidos de una filial establecida en otro Estado miembro, debido a que dicha filial constituye un arreglo falseado, cuando tal filial no es una sociedad instrumental y los beneficios que ha distribuido como dividendos han sido generados por una actividad desarrollada en nombre de la misma filial, siempre que concurren los elementos constitutivos de una práctica abusiva”.

Mediante la segunda cuestión prejudicial, se interpela al TJUE sobre si la cláusula contra prácticas abusivas de los apartados 2 y 3 del art. 1 Directiva Matriz-Filial debe interpretarse en el sentido de que se opone a una práctica nacional en virtud de la cual solo se tiene en cuenta la situación existente en las fechas de pago de los dividendos para calificar de arreglo falseado a una filial establecida en otro Estado miembro, cuando la constitución de dicha filial estaba justificada por razones comerciales válidas y no se cuestiona la realidad de su actividad antes de esas fechas.

En el presente litigio no se cuestionó por parte de la Inspección ni la constitución ni la operativa de la filial antes de los años 2018 y 2019. Por tanto, esta pregunta tiene relevancia porque se desea conocer la interpretación que realiza el TJUE ante una situación en la cual se valora la existencia de un arreglo falseado en la filial únicamente en los ejercicios 2018 y 2019, sin que se haya cuestionado ningún aspecto abusivo en los ejercicios anteriores a los que se produjo la aplicación de la exención de los dividendos.

El TJUE establece en el apartado 38 de esta sentencia que “no puede prescindirse, a efectos de declarar la existencia de tal abuso, de las circunstancias que se daban en la fecha de dicho establecimiento o, en cualquier caso, anteriores a la fase del arreglo de que se trate, fase constituida, en el caso que nos ocupa, por el pago de los dividendos controvertidos en el litigio principal”, y continua matizando en el apartado 41 que “Nada

en la cláusula contra prácticas abusivas sugiere que los hechos y circunstancias pertinentes cuyo examen sea necesario a tal fin se limiten a la situación existente en la fecha de la fase del arreglo en cuestión, a saber, en el presente asunto, el pago de los dividendos controvertidos en el litigio principal”.

Por lo tanto, la sentencia indica expresamente que la Directiva se opone a prácticas nacionales que, para apreciar la existencia de una situación abusiva, solo tienen en cuenta la situación existente en las fechas de pago de los dividendos. Es preciso realizar un estudio global de todos los hechos y circunstancias, tanto previas como posteriores a dicho pago. No puede sustentarse la calificación de abusiva o de arreglo falseado, exclusivamente, atendiendo a los hechos que se desprendan de las fechas de pago de los dividendos. Se debe realizar un examen del conjunto de los hechos para verificar esa práctica abusiva. En síntesis, el TJUE contesta a esta segunda cuestión prejudicial de la siguiente forma:

“La cláusula contra prácticas abusivas contenida en el artículo 1, apartados 2 y 3, de la Directiva 2011/96 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una práctica nacional en virtud de la cual, sin excepción, solo se tiene en cuenta la situación existente en las fechas de pago de los dividendos para calificar de arreglo falseado a una filial establecida en otro Estado miembro, cuando la constitución de dicha filial estaba justificada por razones comerciales válidas y no se cuestiona la realidad de su actividad antes de esas fechas”.

A través de la tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si la cláusula contra prácticas abusivas, referida anteriormente, debe interpretarse en el sentido de que, cuando una sociedad matriz ha recibido dividendos de una filial calificada de arreglo falseado, esa calificación es suficiente, por sí sola, para que se concluya que la sociedad matriz, al acogerse a una exención del impuesto sobre sociedades por dichos dividendos, ha obtenido una ventaja fiscal que desvirtúa el objeto y la finalidad de la referida Directiva.

Tal y como indica el TJUE en esta sentencia, a la luz de los apartados 2 y 3 del art. 1 Directiva Matriz-Filial, no basta con demostrar que el arreglo no se ha establecido por razones comerciales válidas, sino que es preciso, también, que se haya establecido con el propósito principal de obtener una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o finalidad de la Directiva. Por lo tanto, como bien indica el apartado 49 de esta sentencia, “no puede considerarse que la calificación de la filial como un arreglo falseado sea suficiente para denegar a la sociedad matriz la exención del impuesto sobre sociedades por los dividendos recibidos de la filial, en virtud de la cláusula contra prácticas abusivas contenida en el artículo 1, apartados 2 y 3, de la Directiva 2011/96”.

A la hora de valorar la existencia del citado elemento subjetivo (obtención de una ventaja fiscal al beneficiarse de esta Directiva), el TJUE ha avalado que el hecho de que la filial estuviese sujeta en Reino Unido a un tipo impositivo superior al tipo previsto en el impuesto sobre sociedades en Lituania es un elemento pertinente, junto a otros, para

apreciar si el propósito principal o uno de sus propósitos principales de la existencia de la fiscal en las fechas de pago de los dividendos era beneficiarse de la ventaja fiscal consistente en la exención de los dividendos. Por ello, el TJUE contesta de esta forma:

“La cláusula contra prácticas abusivas contenida en el artículo 1, apartados 2 y 3, de la Directiva 2011/96 debe interpretarse en el sentido de que, cuando una sociedad matriz ha recibido dividendos de una filial calificada de arreglo falseado, esa calificación no es suficiente, por sí sola, para que se concluya que la sociedad matriz, al acogerse a una exención del impuesto sobre sociedades por dichos dividendos, ha obtenido una ventaja fiscal que desvirtúa el objeto y la finalidad de la referida Directiva”.

2.3. Valoración de la sentencia

La sentencia del TJUE de 3 de abril de 2025, dictada en el caso *Nordcurrent group* avanza en la consolidación de la doctrina interpretativa de la cláusula antiabuso de la Directiva Matriz-Filial. Es una sentencia que continua lo ya establecido en las sentencias referentes a los asuntos C-116/17, *T Danmark*, y C-117/17, *Y Denmark*. Vuelve a poner el énfasis en la necesidad de analizar globalmente la constitución y operativa de las filiales que reparten los dividendos, así como del resto de sociedades involucradas en la operación de percepción de dividendos, para valorar si se puede calificar como un arreglo falseado, carente de razones comerciales válidas.

En este punto, esta sentencia añade un criterio más a tener en cuenta por las autoridades tributarias domésticas y los órganos jurisdiccionales como es el de valorar la existencia de racionalidad comercial con carácter previo a las fechas de reparto de los dividendos. Es decir, no puede sustentarse una calificación de arreglo falseado atendiendo únicamente a los ejercicios en que se producen esas distribuciones de beneficios a través de dividendos. Una interpretación en sentido contrario sería incompatible con la Directiva Matriz-Filial y la doctrina asentada sobre el principio general de prohibición del abuso de Derecho.

Tal y como ha manifestado la doctrina, esta cláusula antiabuso contempla unos parámetros antiabuso propios y exige diversos requisitos concurrentes para calificar una operación como abusiva, mermando de forma considerable su eficacia.⁵

Como resultado de esta doctrina que se va configurando y que impacta sobre la Directiva Matriz-Filial nos cuestionamos la pertinencia de que el legislador de la Unión deba reformular en un futuro cercano el alcance de la cláusula antiabuso del art. 1 Directiva Matriz-Filial con el fin de precisar y dar mayor seguridad jurídica a la hora de que las autoridades tributarias califiquen a ciertas operativas como “arreglos falseados”, carentes de razones comerciales válidas, ante una interpretación francamente expansiva

⁵ Cfr. GARCÍA PRATS, F.A., “La política de la Unión Europea en materia de lucha contra la planificación fiscal agresiva ¿propuesta necesaria y adecuada?” en GARCÍA PRATS, F.A., (Coord.), *Gobernanza económica e integración fiscal en la Unión Europea*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, pág. 28; SEVILLA BERNABEU, B., *La elusión fiscal*, Aranzadi, Cizur Menor, 2023, pág. 276-277.

de dicha cláusula por parte del TJUE, que, a nuestro modo de ver, parece ir desbordando su tenor literal.

3. EL ALCANCE DE LA STJUE DE 13 DE MARZO DE 2025, ASUNTO C-135/24, JOHN COCKERILL

3.1. El litigio planteado

La sentencia resuelve una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional belga (Tribunal de Primera Instancia de Lieja) acerca de la compatibilidad de la normativa belga que transpuso el art. 4.1 de la Directiva Matriz-Filial.

El art. 4.1 Directiva Matriz-Filial permite a los Estados miembros dos posibilidades para alcanzar la pretendida neutralidad fiscal de los dividendos transfronterizos. Por un lado, aplicando un método de exención en el Estado miembro de residencia de la matriz o, por otro lado, gravando el dividendo en el Estado de residencia, pero, acto seguido, permitiendo a la sociedad matriz o a su establecimiento permanente deducir de la cuantía de su impuesto la fracción del impuesto relacionado con los beneficios y abogando por la filial.

En el Derecho belga encontramos esta transposición en los arts. 202 y siguientes del Código de los Impuestos sobre la Renta de 1992. En el se observa que el legislador belga opta por un método denominado “inclusión-deducción” a tenor del cual los dividendos distribuidos por la filial se incluyen, en primera instancia, en la base imponible de la sociedad matriz y, posteriormente, se deducen de la base como “renta gravada con carácter definitivo” (RGD), cuando se cumplan unos requisitos. La normativa tributaria belga aludida también reconoce un régimen de “transferencia intragrupo” a tenor del cual permite a las sociedades belgas que cumplan ciertos requisitos a transferir la totalidad o parte de sus beneficios a sociedades del mismo grupo que hayan sufrido pérdidas en el mismo periodo impositivo. El importe que se transfiera será deducido de los beneficios del periodo impositivo. Sin embargo, se establece, entre otros límites, la imposibilidad de practicarse la deducción por el régimen RGD sobre el importe de la transferencia intragrupo (art. 207 del Código de los Impuestos sobre la Renta)

Expuesta la normativa con relevancia para este litigio, los hechos se circunscriben al periodo 2019, en el cual *John Cockerill*, sociedad residente en Bélgica y sujeta al impuesto sobre sociedades, recibió dividendos procedentes de su participación en filiales establecidas en Bélgica, en otros países de la Unión Europea y otras residentes en terceros Estados. Una parte de estos dividendos (96.302.105 €) podrían acogerse al régimen RGD, según la sociedad. Asimismo, durante ese año se benefició de una transferencia intragrupo de alrededor de 43.697.823,53 €, que se añadió a su base imponible.

La sociedad no puede deducir de su base imponible todos los dividendos percibidos que sí cumplían los requisitos del régimen RGD como consecuencia de la limitación existente a la deducción, reclamando un importe de algo más de 13.000.000 € en concepto

de impuesto sobre sociedades correspondiente al ejercicio fiscal 2020. Según *John Cockerill* ha acabado sujeto al impuesto sobre sociedades cuando no lo habría estado de no haber percibido los dividendos. Esto estima que es contrario a la Directiva Matriz-Filial.

Ante el órgano jurisdiccional remitente, el contribuyente alega, en esencia, que al no permitir el art. 207 mencionado la deducción del RGD del año en curso sobre la transferencia intragrupo recibida, le priva de una ventaja fiscal, apreciando, por lo tanto, una diferencia de trato contrario a la Directiva.

3.2. Cuestión prejudicial y pronunciamiento del TJUE

La cuestión prejudicial que plantea el órgano jurisdiccional remitente pivota si el artículo 4.1 Directiva Matriz-Filial debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que prevé que los dividendos percibidos por una sociedad matriz de su filial deben, en un primer momento, incluirse en la base imponible de la primera, antes de poder ser objeto, en un segundo momento, de una deducción, sin que esta sea aplicable al importe de una transferencia intragrupo incluida en la base imponible, y, en caso afirmativo, si el artículo 1, apartado 4, de dicha Directiva autoriza, no obstante, una normativa de esa índole.

La sentencia comienza indicando que, tal y como se ha reconocido en anteriores sentencias, los Estados miembros no están facultados para someter el disfrute de la ventaja derivada del art. 4.1 Directiva Matriz-Filial a requisitos distintos de los previstos en ella.

La combinación del régimen belga sobre RGD con el régimen de transferencia intragrupo tiene como efecto que la percepción de dividendos que deben quedar exentos a tenor del art. 4.1 de la Directiva pueda dar lugar a una tributación más gravosa de la sociedad matriz que recibe la transferencia intragrupo respecto de aquella a la que habría estado sujeta si no hubiera recibido tales dividendos o si dichos dividendos se hubieran excluido pura y simplemente de su base imponible. Este es un aspecto que debe comprobar el órgano jurisdiccional remitente.

Finalmente, el TJUE remarca que un régimen fiscal como el aquí controvertido que acaba resultando en una tributación más elevada para las sociedades matrices que se encuentran en esa situación podría ampararse en la prevención de la evasión fiscal, el fraude fiscal o las prácticas abusivas. Sin embargo, nada parece indicar que la prohibición de la deducción del art. 207 del Código de los Impuestos sobre la Renta belga tenga como finalidad excluir de una ventaja fiscal a los arreglos puramente artificiales cuyo fin sea acogerse indebidamente a ella.

El TJUE concluye lo siguiente:

“Los artículos 1, apartado 4, y 4, apartado 1, de la Directiva 2011/96 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro que

establece que los dividendos percibidos por una sociedad matriz de su filial deben, en un primer momento, incluirse en la base imponible de la primera, antes de poder ser objeto, en un segundo momento, de una deducción, sin que esta sea aplicable al importe de una transferencia intragrupo incluida en la base imponible”.

3.3. Valoración de la sentencia

El régimen fiscal aplicado en el Derecho belga para hacer efectivo el art. 4.1 de la Directiva Matriz-Filial es, en puridad, el mecanismo de la exención, tal y como reconoce la propia sentencia. La inclusión del dividendo percibido de la filial es incluida en la base imponible para, acto seguido, ser deducido. Asimismo, en caso de no existir base imponible suficiente, el exceso de dividendo que no haya podido ser deducido podría serlo en ejercicios posteriores. Sin embargo, la yuxtaposición del mecanismo elegido por la normativa tributaria belga para eliminar la doble imposición de las transmisiones comunitarias de dividendos con el de las transferencias intragrupo de beneficios desemboca en una discriminación para las sociedades matrices que se encuentran en esa situación dado que se les deniega la deducción del dividendo correspondiente a la transferencia intragrupo.

La interpretación del TJUE sobre el art. 4 Directiva Matriz-Filial viene siendo meridianamente clara. Los Estados miembros no pueden establecer limitaciones para beneficiarse de la neutralidad fiscal que no vengan establecidos por la propia Directiva, como podría ser la prohibición de prácticas abusivas. Este aspecto abusivo no parece estar detrás en la justificación de la normativa belga ni mucho menos en la operativa que desarrolló la sociedad mercantil *John Cockerill*. Por lo tanto, esta sentencia avanza en la línea de seguir modelando el régimen fiscal de los dividendos en el ámbito del mercado interior de la Unión Europea contemplado en la Directiva Matriz-Filial y servir toda esta jurisprudencia como un límite al poder tributario de los Estados miembros y el efectivo cumplimiento del Derecho de la Unión.

BIBLIOGRAFÍA

GARCÍA PRATS, F.A., “La política de la Unión Europea en materia de lucha contra la planificación fiscal agresiva ¿propuesta necesaria y adecuada?” en GARCÍA PRATS, F.A., (Coord.), *Gobernanza económica e integración fiscal en la Unión Europea*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016.

MORENO GONZÁLEZ, S., “El Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclara el alcance de la cláusula contra prácticas abusivas de la Directiva Matriz-Filial”, GAP Publicaciones, 2025, disponible en <https://ga-p.com/publicaciones/el-tribunal-de-justicia-de-la-union-europea-aclara-el-alcance-de-la-clausula-contra-practic-as-abusivas-de-la-directiva-matriz-filial/>

SERRANO ANTÓN, F., *Manual de Derecho Tributario de la Unión Europea*, 2ª ed., Universidad Complutense de Madrid, 2025.

SEVILLA BERNABEU, B., *La elusión fiscal*, Aranzadi, Cizur Menor, 2023.